

8. *Marks K.* Kapital. T. 3. Ch. 2 // Marks K., Engels F. Soch. 2-e izd. T. 25. Ch. 2. M.: Politizdat, 1962. 552 s.

9. *Martyanov V.S.* V poiskah drugogo mejnstrima // Polis. Politicheskie issledovaniya. 2021. № 4. S. 112—131. DOI: 10.17976/jpps/2021.04.09.

10. *Momdzhyan K.H.* Obshestvo kak institucional'naya forma sushestvovaniya socialnoj realnosti // Voprosy filosofii. 2023. № 4. S. 18—28. DOI: 10.21146/0042-8744-2023-4-18-28.

11. *Razuvaev N.V.* Pravovye predposylki vzniknoveniya i evolyucii gosudarstva: ocherk yuridicheskoy antropologii // Izvestiya vuzov. Pravovedenie. 2013. № 4. S. 64—84.

12. *Semyuels U.Dzh.* Institucional'naya ekonomicheskaya teoriya // Panorama ekonomicheskoy mysli konca XX stoletiya: V 2 t. T. 1. SPb.: Ekonomicheskaya shkola, 2002. S. 125—141.

М.Л. АЛЬПИДОВСКАЯ, А.М. КОРНИЛОВ

Асимметрия информации в условиях финансовализации и цифровизации экономического роста*

Аннотация. В статье рассматривается феномен асимметрии информации в контексте современной цифровой трансформации экономики. Авторы подвергают критике традиционное представление об асимметрии как о негативном явлении, препятствующем эффективности рынков, и предлагают альтернативную трактовку — как структурного условия инновационного развития и источника экономической динамики. Показано, что цифровизация, с одной стороны, позволяет снижать уровень информационного неравенства, но с другой — порождает новые, алгоритмически закрепленные формы асимметрии. Особое внимание уделено финансовализации, угрозе когнитивной унификации в эпоху искусственного интеллекта (ИИ) и необ-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Альпидовская М.Л., Корнилов А.М. Асимметрия информации в условиях финансовализации и цифровизации экономического роста // Философия хозяйства. 2025. № 5. С. 74—98. DOI:

ходимости институционализации управляемой информационной неоднородности. В финале статьи предлагается модель научно-инновационного краудсорсинга и платформенной «биржи идей» как механизма продуктивного использования асимметрии информации и инструмента стабилизации денежной эмиссии. Работа объединяет элементы экономической теории, цифровой социологии и философии науки.

Ключевые слова: асимметрия информации, цифровизация, финансиализация, когнитивное разнообразие, инновации, краудсорсинг, инсайд, алгоритмы, экономика знаний, биржа идей.

Abstract. The article examines the phenomenon of information asymmetry in the context of the modern digital transformation of the economy. The authors criticize the traditional view of asymmetry as a negative phenomenon that hinders market efficiency and offer an alternative interpretation — as a structural condition for innovative development and a source of economic dynamics. It is shown that digitalization, on the one hand, makes it possible to reduce the level of information inequality, but on the other hand, it generates new, algorithmically fixed forms of asymmetry. Particular attention is paid to financialization, the threat of cognitive unification in the era of artificial intelligence (AI), and the need to institutionalize controlled information heterogeneity. The article concludes by proposing a model of scientific and innovative crowdsourcing and a platform «idea exchange» as a mechanism for the productive use of information asymmetry and a tool for stabilizing money emission. The work combines elements of economic theory, digital sociology, and the philosophy of science.

Keywords: information asymmetry, digitalization, financialization, cognitive diversity, innovation, crowdsourcing, insider, algorithms, knowledge economy, exchange of ideas.

УДК: 330.1

ББК: 65.01

В экономической теории давно и прочно укоренилось представление об асимметрии информации как об одной из ключевых проблем, затрудняющих эффективное функционирование рынков. Классическая триада исследователей этой темы — Джордж Акерлоф

[1], Майкл Спенс [6] и Джозеф Стиглиц [7] — в 2001 г. была удостоена Нобелевской премии за анализ рынков с асимметричной информацией. Их работы показали, что различие в доступе к релевантной информации между участниками хозяйственного оборота может существенно снижать эффективность работы экономической системы, поскольку ведет к недоинвестированию, стимулирует моральный риск, отрицательный отбор и другие явления, подрывающие самую логику рационального рыночного поведения.

Однако за сухой формулой «несовершенство/асимметрия информации» скрывается нечто большее, чем еще одна частная техническая проблема отладки действия рыночного механизма. В действительности речь идет о фундаментальном, метафизическом, так сказать, свойстве экономики как всего комплекса социально-экономических отношений в воспроизводственном цикле производства, распределения, обмена и потребления. Экономический субъект никогда не действует в условиях полной прозрачности конъюнктуры, но в обстановке большей или меньшей ее неопределенности и множественности интерпретаций, руководствуясь всегда неполным, так или иначе искаженным знанием. В этом смысле асимметрия информации выступает не столько препятствием к идеальному рынку, сколько онтологическим инвариантом всякого экономического действия вообще¹.

С практической точки зрения асимметрия информации нередко воспринимается как барьер к справедливости и эффективности. Примером может служить рынок медицинских услуг, где пациенту, как правило, недоступна та же полнота информации, которой обладает врач. Это создает дисбаланс в принятии решений, повышает транзакционные издержки и дает питательную почву для различных злоупотреблений. Аналогично, на финансовом рынке инсайдерская

¹ Еще философы древности выясняли, что полнота знания с неизбежностью ведет к совершенному недеянию. Совершенный мудрец помнит, что богатство, как говорится, «с собой в могилу не унесешь», и знает, что в погоне за удовлетворением потребностей мы лишь умножаем свои страдания — причем всегда в превосходной степени, сравнительно с краткими мгновениями блаженства. Ест и одевается он, тем не менее, благодаря производительной деятельности людей, менее мудрых, обо всех этих возвышенных истинах не задумывающихся.

информация превращается в мощный инструмент спекуляции и захвата рыночной власти, что неизбежно приводит к кризису доверия и системным сбоям.

Именно по этой причине борьба с асимметрией информации на протяжении последних десятилетий стала важнейшим направлением институционального и технологического развития. Государственные органы вводят правила раскрытия информации, регулирующие структуры требуют прозрачности, корпоративный сектор внедряет механизмы внутреннего аудита и комплаенса². Все это попытки выровнять информационные позиции участников экономической игры, сделать рынок «более совершенным».

С другой стороны, сам факт того, что такая борьба продолжается десятилетиями — причем, с мягко говоря, переменным успехом — наталкивает на мысль о том, что асимметрия информации может быть не просто издержкой несовершенства, но системообразующим элементом экономической реальности. Особенно рельефно этот двойственный характер исследуемого явления проступает в условиях цифровизации, или «цифровой революции», парадоксальным образом выражающейся одновременно и как инструмент преодоления информационного неравенства, и как его источник.

Новая, цифровая эпоха характеризуется взрывообразным расширением доступа к информации, повышением скорости ее распространения и вообще оборота, развитием технологий big data, искусственного интеллекта (ИИ) и т. д. Считается, что эти инструменты делают рынок более прозрачным, сокращая издержки на поиск информации и снижая риски. И действительно, платформы типа Amazon, Booking или AliExpress уже радикально изменили потребительское поведение за счет информационной открытости: рейтинги, отзывы, рекомендации — все это выравнивает информированность покупателей. Однако одновременно с этим возникает и новая форма асимметрии — доступ к алгоритмам, к аналитике, к пользовательским данным, которыми обладают только корпорации и агрегаторы.

² Комплаенс (от англ. compliance — соответствие) — часть системы управления современной фирмой, направленная на оптимизацию транзакционных издержек.

Тем самым вопрос об асимметрии информации в условиях цифровизации требует не просто переоценки, а глубокого теоретического переосмысления. Так ли уж необходимо ее устранять? Или, напротив, требуется научиться управлять ею — перераспределять, структурировать, институционализировать?

На первый взгляд цифровизация представляется естественным союзником в борьбе с асимметрией информации. Массивы данных становятся все более доступными, интерфейсы — интуитивными, а алгоритмы — мощными и скоростными. За считанные секунды любой пользователь Интернета может узнать, сколько стоит билет на самолет, какова репутация продавца на маркетплейсе или какие условия предлагает банк для потребительского кредита. Современные информационные технологии действительно критически снижают транзакционные издержки, расширяют горизонт принятия решений и выравнивают информированность потребителей [3].

В этом смысле цифровизация играет роль своего рода экономического «народного героя-благодетеля», восстанавливающего справедливость через прозрачность. Такие технологии, как блокчейн, делают невозможной подмену данных задним числом, smart-контракты автоматизируют исполнение обязательств, а искусственный интеллект позволяет обрабатывать объемы информации, ранее недоступные человеческому анализу [8]. Примером служит финтех-сектор, где автоматизированные scoring-системы, анализируя поведение клиента по тысячам параметров, предоставляют доступ к кредитованию ранее исключенным категориям населения — особенно в странах Глобального Юга.

Однако именно здесь кроется парадокс: расширяя доступ к информации для одних, цифровые технологии создают новые формы привилегированного доступа для других. Ведь чем более технологически сложной становится информационная среда, тем выше барьер входа в нее. Действительно, данные формально доступны, но способность интерпретировать их, выстраивать логические связи и извлекать поведенческие паттерны — это уже область машинного обучения, сложной аналитики и специализированных знаний. Таким образом, цифровизация порождает новый тип информационного неравенства: между теми, кто просто «знает», и теми, кто умеет превращать знание в стратегическое преимущество.

Более того, возникла особая разновидность асимметрии, которую можно назвать *алгоритмической*. Компании, обладающие доступом к пользовательским данным и возможностью их интерпретации, фактически получают инсайдерскую информацию не только о клиентах, но и о рынке в целом. Алгоритмы, управляющие рекомендательными системами, логистикой, динамическим ценообразованием, влияют на поведение миллионов людей, оставаясь при этом «черными ящиками». Парадокс заключается в том, что сами участники цифрового рынка становятся объектами анализа, не имея доступа к тому, как именно они анализируются.

Пример — платформа Uber, в которой не только клиенты, но и водители подвержены алгоритмическому контролю. Последние не знают, как именно система распределяет заказы, какие параметры влияют на рейтинг и какова логика динамического ценообразования. Возникает ситуация, при которой рыночное поведение управляется через асимметрию алгоритмической информации — с полной потерей прозрачности для участника. И если классическая асимметрия строилась на знании продавца о качестве товара, то здесь — на знании платформы о поведенческой динамике миллионов пользователей, включая самого исполнителя услуги.

Другой яркий пример — таргетированная реклама в социальных сетях. Пользователь получает персонализированный контент, но не знает, почему именно он видит ту или иную рекламу, какие характеристики были учтены при формировании медиапотока и каким образом это повлияет на его дальнейшее поведение — экономическое, политическое, культурное. В результате человек оказывается императивно включенным в сложную структуру манипулятивного воздействия, о механизмах которого он даже не подозревает. Это и есть новая форма асимметрии: когда информация не просто недоступна, а недоступна принципиально, в силу закрытости алгоритмической логики.

Таким образом, цифровая революция не устраняет асимметрию, а трансформирует ее. Вместо прежнего «неравного знания» о предмете сделки возникает «неравный доступ к машинной интерпретации мира». Возникает новая реальность, где информационная мощь определяется не только объемом данных, но и архитектурой

алгоритма, который обрабатывает эти данные. Иными словами, право на интерпретацию становится новой формой власти.

Эта новая власть — информационно-алгоритмическая — приобретает особую значимость в условиях платформенной экономики. Компании вроде Google, Amazon, Facebook или Baidu не просто собирают данные, но и задают рамки, в которых формируется восприятие действительности [15]. Их роль в экономике сравнима с ролью центральных банков или министерств в прошлом: они устанавливают правила, контролируют потоки и формируют ожидания. И все это за счет высшей формы асимметрии — монополии на доступ к смыслам в цифровой среде.

Современная экономическая теория, особенно ее институциональное и эволюционное направления, все чаще отходит от однозначной негативной оценки асимметрии информации. За ней постепенно начинают признавать известную функциональную значимость в обеспечении не только устойчивости хозяйственной системы, но и способности последней к развитию.

В этом отношении мейнстрим экономической теории значительно опередил Йозеф Шумпетер [10], не только гораздо раньше, но и, пожалуй, ближе всех подошедший к пониманию созидательной роли асимметрии информации в своей интерпретации теории предпринимательского риска. В его концепции инновационного предпринимателя важнейшую роль играет различие в знаниях, интерпретациях и стратегических видениях. Инноватор — это не просто носитель нового продукта или технологии, но и обладатель уникального взгляда на то, как и когда использовать этот продукт в экономике. Это и есть асимметрия: другие акторы еще не понимают, что можно извлечь выгоду из определенного набора факторов, а предприниматель уже действует. Без этого информационного разрыва не было бы и смысла рисковать.

Тем не менее, последний, логически неизбежный шаг — признание асимметрии информации ключевым источником прибыли как таковой, а значит, и общественного развития в целом — Шумпетер так и не сделал. Это представляется в высшей степени странным, учитывая глубокую укорененность в его теоретические построения концепции «творческого уничтожения» [10], а главное — что вся не-

обходимая фактура для подобного заключения была ему вполне доступна — и не только ему, но уже классикам политической экономии³.

Дискурс в данном случае может быть сведен к инвариантам («метафизике») рыночного обращения. Любая рыночная власть предполагает дополнительные транзакционные издержки: ноу-хау и другие эксклюзивные результаты интеллектуальной деятельности нуждаются в правовой охране, инсайдерская информация или покровительство со стороны криминала либо коррумпированных официальных силовых структур предполагают выплату так или иначе оформленной дани, которую, к слову сказать, даже через бухгалтерию не проведешь без известного креатива в обращении (оформлении) все той же информации. Однако на рынке совершенной конкуренции ресурсы для подобных издержек получить невозможно по определению: условия у всех акторов равные, продвинуть собственную продукцию они могут только за счет маневра ценой, а значит, все работают в ноль или, точнее, «около нуля», поскольку в экономические издержки, в отличие от бухгалтерских, методологически необходимо включать также вознаграждение за менеджмент и отчисления в кризисный фонд (на непредвиденные расходы).

Едва ли требуется пояснять, что описываемая ситуация, какой бы справедливой она на первый взгляд ни казалась, на самом деле отнюдь не утопична, а наоборот, глубоко *дистопична*. Поскольку ни у кого из игроков на рынке нет и не может образоваться ресурсов, необходимых для создания экономических благ (товаров и услуг) с новыми свойствами, т. е. того, что собственно и конституирует общественный — и в том числе научно-технический — прогресс. И здесь не следует себя обманывать: в описываемом хозяйственном укладе — или, как сейчас принято говорить, экосистеме — любые попытки подвижнического самоотречения любого из акторов, т. е. направления части средств из фонда вознаграждения за менеджмент на какие-нибудь инновации, дадут, учитывая изначально копеечный характер любого бизнеса в условиях совершенной конкуренции, ничтожный результат, который мгновенно скопируют конкуренты и

³ Достаточно вспомнить заочный спор Маркса с Кондильяком об источнике прибавочной стоимости [4].

вернут ситуацию в исходную точку. С почти стопроцентной вероятностью последующего ухода шумпетерианского визионера-инноватора с рынка навсегда.

В результате, чтобы вырваться из этого заколдованного круга, путеводной нитью как раз и служит асимметрия информации. В понимании Шумпетера, первоначальным толчком для любого инновационного проекта — и соответственно всякого содержательного развития — служила встреча двух визионеров: инноватора и финансиста, столь же широких взглядов, способных оценить коммерческие преимущества продвигаемого блага, а значит, и будущие барыши с него, в счет которых издержки инновационного процесса и покрывались. Встреча эта могла иметь место и в одной голове — если речь шла об условном титане индустрии вроде главного героя голливудской кинофраншизы про «Железного человека»⁴, располагавшего достаточными финансовыми ресурсами, чтобы одновременно и придумать инновацию, и ее коммерчески реализовать. Так или иначе, но источник успеха инновационного проекта — асимметрия информации: никто другой не догадался именно так распорядиться наличными ресурсами.

Шумпетер, однако, не объяснял, откуда, собственно, брал свои финансовые резервы визионер-финансист, вследствие чего для чистоты интеллектуального эксперимента существует возможность смоделировать ситуацию, в реальной жизни, пожалуй, наиболее близкую к абстракции «рынка совершенной конкуренции». Допустим, торговлю семечками на провинциальной железнодорожной станции. Успех предпринимательской деятельности любого из участников отношений конкуренции опять-таки целиком и полностью упирается во всю ту же информационную составляющую.

Актуальность приведенной в качестве примера модели для реалий современности можно было бы проиллюстрировать бесконечным количеством конкретных кейсов из области, скажем, BigTech или венчурного финансирования⁵, однако внутренняя ее логика

⁴ Железный человек — супергерой комиксов — использует особые доспехи, чтобы защищать мир в облике Железного человека, скрывая свою личность.

⁵ Рассмотрим, к примеру, рынок высокочастотной торговли (high-frequency trading, HFT). Здесь миллисекунды задержки при передаче данных могут стоить

настолько прозрачна и вместе с тем универсальна, что, опираясь на нее, возможно легко свести к асимметрии информации любую концентрацию рыночной власти, включая такие знаковые ситуации, как многолетняя мультимиллиардная финансовая пирамида Бернарда Мейдоффа, столетней давности патенты, на которые опирается «инновационный» бизнес Илона Маска, или вымогательство взятки со стороны, скажем, министра финансов у крупнейшей нефтедобывающей компании.

Исследуя роль асимметрии информации в хозяйственном обороте, необходимо учитывать, что коммерческая отдача от нее определяется — при прочих равных — степенью эксклюзивности релевантных сведений. И в этом отношении асимметрия информации тесно смыкается с другой детерминантой экономической эффективности — неопределенностью, применительно к коммерции более известной как «риск». Связь неопределенности с мерой отдачи от вложений обычно иллюстрируют на примере лотереи: чем сложнее выигрышная комбинация, тем меньше вероятность у каждого из игроков ее угадать, тем больше получает тот, кто ее все-таки угадывает. Иначе говоря, все опять упирается в асимметрию информации, только доступ к ней распределяется как бы случайно.

В реальности, конечно, у большинства подобных предприятий наличествуют теневые бенефициары, имеющие доступ к выигрышной комбинации благодаря, скажем так, знакомству с организатором лотереи, вследствие чего они могут тем или иным способом капитализировать искомую комбинацию букв или чисел в обход существующих правил. Например, через подставных лиц легализовав преступно нажитые доходы. Однако что случится со всей этой схемой, если каким-то образом выигрышные комбинации узнает слишком много людей — допустим, все игроки? Выигрыш окажется нулевым, с прибылью уйдет только организатор и то лишь однажды, поскольку больше в эту лотерею никто играть не согласится. Неопределенность

миллионов долларов. Компании арендуют серверы ближе к биржам, прокладывают частные оптоволоконные кабели, инвестируют в квантовые технологии — все ради того, чтобы получить минимальное, но критически важное преимущество в обработке информации. Таким образом, асимметрия информации встраивается в саму архитектуру современного капитализма.

в экономике не просто выступает прямым продолжением асимметрии информации, но и в известном смысле высшей ее формой, поскольку распределяет прибыль от асимметрии информации.

Сама по себе асимметрия информации — даже с учетом многократного усиления ее эффекта за счет неопределенности — безусловно, нового богатства (в смысле массы благ, по-старому — стоимостей) не создает. Превышение или, точнее, концентрация рыночной власти, которую она порождает, конвертируется только в «бумажное богатство» — в виде, допустим, денежных знаков или ценных бумаг. Покупательная способность, опирающаяся на эту массу, само собой, стремится к нивелированию, по мере того как прочие участники рынка меняют свои представления о рыночной конъюнктуре, опытным путем убеждаясь, что соотношение денег в обращении и благ, которые на них можно купить, меняется явно не в пользу последних (назовем это явление «естественной девальвацией бумажного богатства»). Соответственно, может показаться, что ничего, кроме инфляции, подобное «богатство» не порождает.

Однако подобное заключение было бы в корне неверным, поскольку обесценивается конъюнктурная концентрация денег не мгновенно, и до тех пор, пока этот процесс не завершится, деньги, пусть и ничем не обеспеченные, согласно «любимой мантре» монетаристов, «являются всем, что на них можно сделать» — по покупательной способности, близкой к первоначальной.

Соответственно, обладатели могут ее:

а) использовать — пустив на предметы конечного потребления; при этом инфляционный эффект от нивелировки бумажного богатства будет пусть и далеко не полностью, но все-таки отчасти компенсирован за счет «инфляционной спирали»⁶;

б) пустить на укрепление самой же рыночной власти — в том числе на компенсацию потери покупательной способности (в этом

⁶ В данном случае под ней имеется в виду стимуляция совокупного спроса за счет денежной эмиссии: хотя спрос предъявляется в основном на предметы конечного потребления, процесс этот хоть и в минимальной степени, но позитивно сказывается на объеме национального богатства — хотя бы благодаря товарам длительного пользования и сопутствующим нематериальным активам.

случае, пустят ли «бумажное богатство» на взятки или на финансовые спекуляции, результат будет один — инфляционные процессы лишь сильнее разгонятся);

в) направить на разработку товаров и услуг с новыми свойствами, тем самым создав под «пустые» деньги необходимое обеспечение — предикатное богатство в виде товаров и услуг, но как бы задним числом, примерно как это представлял себе Шумпетер. В последнем случае инфляционного эффекта от естественной девальвации авансируемых средств, полученных за счет асимметрии информации, можно совсем избежать — и даже теоретически — создать почти утопическую ситуацию экономического роста на фоне снижения цен на товары потребления.

Таким образом, асимметрия информации служит необходимым, хотя и недостаточным условием для всякого экономического роста вообще и общественного развития в целом. И одно уже это со всей остротой ставит вопрос о том, насколько и какими способами ее необходимо ограничивать, а еще и изживать?

Вопрос этот представляется тем более своевременным, если учесть специфическое воздействие, которое на описанные выше органические свойства асимметрии информации оказывает бурно развивающаяся цифровая среда. Прежде всего благодаря характерным особенностям последней — стремительному росту доступности информации и скорости ее обращения — времени, в течение которого бумажное богатство может быть конвертировано. Грубо говоря, средства, которые можно авансировать на инновационный проект, успевают девальвироваться быстрее, чем под него удастся создать сколько-нибудь значимую научную продукцию, а если речь идет о коммерциализации последней, т. е. прежде, чем проекту удастся преодолеть «долину смерти инноваций»⁷. Как следствие, инновации, содержательные, релевантные научно-техническому прогрессу, теряют инвестиционную привлекательность, разработка научного задела на будущее просто игнорируется как бизнесом, так и госструктурами, и в результате отдача от «венчурного финансирования» оказывается в строгой зависимости от степени его имитационности [12]. Этот тренд

⁷ Период адаптации научной разработки к запросам рынка, в принципе не подлежащий коррекции по времени; преодолеть его, по разным оценкам, удастся от 1 до 0,1% потенциально реализуемых инновационных проектов.

афористично описал американский венчурный инвестор и один из богатейших людей на планете Питер Тиль: «Мы хотели летающие машины, а получили Твиттер, да еще с лимитом в 140 знаков на один пост».

Дополнительно усугубляет ситуацию прогрессирующая общая финансиализация экономики — определяющий фактор развития последней на протяжении последних нескольких десятилетий. В принципе, термин этот описывает ситуацию, при которой финансовые рынки, инструменты, мотивы и логика начинают доминировать в экономике, подменяя собой логику воспроизводства реального сектора, когда капитал ищет краткосрочную прибыль в финансовых спекуляциях, а не в производстве товаров и услуг. При этом асимметрия информации становится не побочным эффектом, а функциональной основой этого процесса.

По современным оценкам, в начале XXI в. доля финансового сектора в ВВП развитых стран достигла 20—30%, тогда как его реальный вклад в создание материальных благ не превышает нескольких процентов. Причем эти цифры во многом лукавы, поскольку в тех же США в 2008 г. стоимость финансовых активов составила 507% от ВВП и с тех пор более существенно не снижалась, в 2020 г. достигнув 586,1%! А ведь деньги, генерируемые динамикой этих активов, ничем не отличаются от любых других, принимаются к оплате на общих основаниях, а значит, одинаково отражаются на общей покупательной способности. Поэтому не стоит сбрасывать со счетов и более радикальные оценки уровня финансиализации современного хозяйства⁸ — до 80% для развитых стран [13]! В этих условиях галопирующими темпами растет разрыв между бумажным и предикатным (обеспеченным) богатством. Вся логика современных финансовых рынков строится вокруг управления ожиданиями, а не производственными результатами. Это создает благоприятную среду для манипулятивных стратегий, базирующихся на контроле над информационными потоками.

⁸ Дополнительный интерес этой публикации Томаса Филиппона придает то обстоятельство, что, пройдя процесс рецензирования и будучи опубликованной в цифровом вестнике Бизнес-школы Нью-Йоркского университета, она несколько раз без объяснения причин удалялась и снова восстанавливалась.

Подлинным сердцем экономики — в смысле ключевым, непреодолимой силы аттрактором ресурсов — в условиях финансовализации становится фондовая биржа, где норма прибыли — по крайней мере, потенциальная — уверенно, а то и многократно перекрывает любые криминальные доходы, включая контрабанду, наркотики и «черную» трансплатацию. Соответственно, желающих довольствоваться «копеечной» на этом фоне прибылью от чего-то созидательного становится все меньше, и более того — все меньше акторов могут себе позволить игнорировать допинг от биржевых спекуляций. В результате мощности реального сектора начинают продаваться чуть ли не на металлолом — а то и прямо под снос, чтобы больше вложить в высокодоходные операции на бирже. И кто этого не делает, тот проигрывает в бесконечной, далеко не совершенной конкурентной борьбе на реальном рынке, освобождая место новым, менее разборчивым в источниках прибыли игрокам. Как следствие, финансовализация разгоняет саму себя: все большая доля богатства принимает эфемерный, бумажный характер, его естественная девальвация, дополнительно ускоряемая цифровизацией, требует новых и новых вложений, которые необходимо «отбить» в постоянно сжимающиеся сроки, чем дополнительно демотивируется создание обеспечения этому богатству за счет чего-либо, кроме новых цифровых решений, которые, в свою очередь, лишь ускоряют девальвацию денежного богатства⁹. В итоге пожар тушится керосином, или, перефразируя Белую Королеву из «Алисы в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла («мне нужно бежать со всех ног, только чтобы оставаться на месте»), современному капиталистическому магнату надо последний цент за-

⁹ В этом смысле очень показательна история спасения от банкротства (bail-out) системообразующих банков США во время «Великой рецессии» 2007—2011 гг. Банки не просто получили колоссальную финансовую помощь на покрытие своих обязательств на условиях «заплатите, как сможете», они были юридически обособлены от собственных токсичных активов, для управления которыми были созданы специальные дублирующие структуры. Чтобы избежать углубления кризиса, государство выкупало эти самые токсичные активы, дабы избежать эпидемии банкротств среди их бенефициаров. И что же делали банки? Само собой, также включились в спекуляцию этими активами, а как же иначе? Методично выкупаемые государством, они уверенно, даже гарантированно росли в цене!

брасывать в горнило биржи, просто чтобы компенсировать естественную девальвацию его состояния из-за прошлых финансовых спекуляций.

С точки зрения исследуемой нами проблемы, однако, направление, которое приняла глобальная финансиализация, безусловно, тревожное само по себе, интересно лишь тем, как благодаря ему проблема изживания асимметрии информации принимает потенциально катастрофический масштаб. Чтобы лучше понять механику происходящего, снова вернемся на биржу.

Для большинства игроков она — это казино, иначе говоря — царство чистой случайности. Теоретически, больше шансов выиграть в этой игре у того, кто лучше других понимает конъюнктуру — причем не только и даже не столько колебания спроса и предложения на предикатное богатство, на которое опираются ценные бумаги, обращающиеся на бирже, но динамику самого спекулятивного процесса и ее перспективы в рамках глобальной финансовой системы. Иначе говоря, у того, кто лучше информирован по релевантной проблематике. Еще лучше, если он владеет инсайдерской информацией, и еще лучше, если сам генерирует этот инсайд, т. е. принимает решения, определяющие динамику биржи. Однако и в этом случае масштаб его выигрыша определяется проигрышем всех прочих игроков, чем хуже они осведомлены о том, какое решение было бы для них «правильным». Как отмечалось ранее, если доступом к инсайду в равной мере пользуются все, выигрыш от этого будет нулевым.

Соответственно, цифровизация — по крайней мере, предоставленная сама себе — как раз и формирует среду, где возникновение подобной ситуации становится не просто принципиально возможным, но, по сути, в некоторой перспективе неизбежным. Дело в том, что потребительское поведение в настоящее время преимущественно орлоа — и во все возрастающей степени — формирует единый, пусть и внешне как будто крайне гетерогенный источник — медийное пространство интернета. Причем прогресс цифровизации одновременно и расширяет доступ к этому «виртуальному пространству», и повышает эффективность контроля за движением информации в его рамках [12]. Как следствие, массовое потребительское поведение начинает регулироваться не только непосредственно, через стимулирование актуального спроса и актуализацию латентного, но

посредством форматирования реакции охлоса на разнообразных белых, черных, серых и прочих цветных «лебедей»¹⁰, вроде пандемии COVID-19, войн или их ожидания в нефтедобывающих регионах и т. д. [14], в спекулятивном секторе играющих ту же роль, что «джокер» в покерной колоде [5]. В результате усредняются, приобретают единообразный и потому предсказуемый характер реакции не только потребителей, но и биржевых игроков. Тем более с развитием ИИ, поскольку алгоритмы с большим или меньшим его участием, практически поглотив профессию биржевых брокеров, теперь все больше и больше диктуют свои решения (вопрос о наличии воли у ИИ пока остается открытым) как политикам, генерирующим значимые для биржевой динамики решения — сигналы, так и корпоративной бюрократии, на эти сигналы реагирующей. Однако машинная логика в основе аналитических программ единая¹¹. Возвращаясь к аналогии с лотереей, все игроки заранее и одновременно узнают выигрышную комбинацию цифр.

Как следствие, возникает угроза, как уже упоминалось, которую Боб Розенкранц — глава Delphi Capital Management и один из пионеров алгоритмического инвестирования — охарактеризовал как худший кошмар современного финансового мира: когда все участники рынка одновременно принимают одно и то же решение. В теории это может выглядеть как триумф рациональности, но в реальности это коллапс.

Причем последний не минует никого, включая финансовых олигархов. Поскольку в условиях порождаемого цифровизацией тотального выравнивания степени информированности рядовых игроков эксклюзивный доступ или, точнее, контроль над инсайдом со стороны немногих немедленно станет очевидным, и все, кроме них, из спекулятивного сектора уйдут. А в лотерею, в которую никто не

¹⁰ Согласно Нассиму Талебу, редкие, в разной мере труднопрогнозируемые события, имеющие, тем не менее, значительные последствия в глобальном масштабе.

¹¹ Так, например, в алгоритмической торговле все большую роль играют идентичные решения, принимаемые разными программами, обученными на одних и тех же датасетах. Эти программы не обладают сознанием, но воспроизводят одну и ту же логику реагирования. Итог — массовые синхронные действия, которые не отражают реальную ситуацию, а порождают «самоисполняющееся пророчество»: если все продают — цена падает, если все покупают — она растет.

играет, в выигрыше не остается даже организатор. Соответственно, финансовый сектор коллапсирует — перспектива в современных условиях сама по себе невообразимо чудовищная, но, что опять-таки еще хуже, с асимметрией информации будет принципиально изжита сама возможность концентрации рыночной власти, а значит, и общественного развития. Таким образом, подобное развитие событий может быть не в равной мере, но все равно невыгодно всем слоям общества — от олигархов до работающей на трех работах бедноты.

Но раз чрезмерная информационная симметрия, к которой ведет цифровизация, подрывает основу рыночной динамики, то возникает естественный вопрос: как сохранить или восстановить продуктивные формы асимметрии информации — такие, что не разрушают доверие к рынку, но одновременно поддерживают инновационную активность, инвесторский интерес и научно-технический прогресс?

Понятно, что компенсировать убывание асимметрии информации проще всего ее опережающим «вводом» — накоплением в обороте. Причем не просто количественным, т. е. с точки зрения цифрового контекста, по сути, спама, сколько качественным. Не стоит забывать, что главный генератор неопределенности в социальной сфере — это сам человек, с его уникальной способностью... ошибаться! То есть именно то свойство, которое единственное способно производить «перевороты в науке», или, говоря более специальным языком, производить смену научной (или, если хотите, когнитивной) парадигмы. Еще теоретики научного познания XX в. — от Пола Фейерабенда до Имре Лакатоса — сходились в том, что наука развивается не только и не столько накоплением знания, сколько, скорее, нарушениями своего привычного метаязыка: парадоксами, ошибками, конкуренцией программ [9]. И та «внешняя» по отношению к господствующему научному консенсусу (парадигме) точка зрения, которая необходима для его принципиального обновления внутри парадигмы, следуя логике геделевской теоремы неполноты, принципиально недоказуема, а значит, не отличается — и не может отличаться — от ошибки.

Таким образом, ключом к решению проблемы цифровой эрозии асимметрии информации должно стать *не подавление различий, а их институциональное стимулирование*. И здесь особенно перспективным представляется подход, основанный на принципе *когнитивного разнообразия*. В условиях, когда алгоритмы все чаще стандартизируют решения, единственным устойчивым источником новизны,

ошибок, гипотез и прорывных идей остается человеческий фактор — с его субъективностью, ограниченностью, непоследовательностью и, что особенно важно, разнообразием жизненного и интеллектуального опыта.

Цифровая среда при этом отнюдь не обречена отрицать и отрицаться подобным плюрализмом. Напротив, она может стать его катализатором, если использовать ее для *организации массового научно-инновационного краудсорсинга*. Уже сейчас мы наблюдаем зарождение форм, в которых широкие массы вовлекаются в когнитивное производство: от open source-проектов до платформ наподобие Kaggle или Zooniverse, где десятки тысяч добровольцев помогают решать задачи науки, бизнеса и управления. На этих примерах мы можем сформировать представление о новом конструктивном состоянии информационной асимметрии — асимметрии *перераспределенной*: когда различия между участниками не стираются — наоборот, институционализируются и структурируются.

В подобном формате чем интенсивнее будет научный дискурс пополняться новыми, все равно какими наивными или вздорными, как кажется, идеями, тем быстрее и, что особенно важно, менее предсказуемым станет научно-технический прогресс. Цифровые технологии и пресловутый ИИ как раз и помогут поставить на промышленную ногу и вообще оптимизировать как сам процесс накопления сырых идей, так и их «аффинаж» до уровня отправных гипотез НИР и НИОКР или пригодных для коммерциализации инновационных спинноффов. Причем все это отнюдь не потребует подготовки гигантской армии ученых. Информация «на вводе» в предлагаемую систему может генерироваться самыми широкими массами.

Потенциал последних в части генерации объективного нового (научного) знания и тем более инновационных (рационализаторских) предложений отнюдь не следует недооценивать. Хотя бы потому, сколь значительную и постоянно возрастающую долю современного общества составляет так называемый *интеллектуальный резерв* — люди, обладающие знаниями и потенциалом, но по разным причинам не включенные в академическую или исследовательскую среду. Это может быть кто угодно: бывший аспирант, сменивший сферу деятельности; пенсионер, обладающий глубоким опытом в инженерии; студент, увлеченный «неакадемическим» направлением научного

поиска; просто человек с острым и быстрым умом, не достигший высокого образовательного ценза в силу стечения жизненных обстоятельств. Подключение этих людей к системе научного краудсорсинга может стать одновременно и фактором когнитивной диверсификации, и социальной задачей — способом преодоления отчуждения, связанного с автоматизацией и технологической безработицей [2].

Последняя, в свою очередь, благодаря успехам все той же цифровизации, уже в самом ближайшем будущем может превратиться в угрозу мировой экономике, не менее масштабную, чем сама цифровая эрозия асимметрии информации. Напомним, прогресс цифровых технологий достиг такого уровня совершенства, что новые, порождаемые техническим прогрессом профессии, оказалось быстрее и дешевле роботизировать, чем переобучать им технологических безработных, еще в 2010-х, т. е. до начала массового внедрения ИИ. Последний же, объективно находясь все еще на самой ранней, преформативной стадии своего развития и несмотря на ограничения, налагаемые на его экспансию в ближайшей перспективе ограничения энергетического характера, уже сейчас грозит произвести полный переворот на рынке труда, угрожающий даже тем профессиям, которые до последнего времени считались «эталонно» творческими и принципиально иммунными к технологическому замещению [11].

Наконец, грамотно поставленное — допустим, на началах диспозитивного премиального превышения над безусловным базовым доходом — привлечение к научно-инновационному краудсорсингу масс технологических безработных, в противном случае рискующих так навсегда и застрять в резервной армии труда, способно изжить главную, базовую уязвимость современной финансиализированной экономики.

Дело в том, что цифровое решение — условно говоря, платформа — позволит освоить творческий потенциал научного краудсорсинга, с одной стороны, обеспечив плавный его переход из развлекательно-игрового (геймифицированного) формата в образовательный и далее — в полноценный исследовательский или креативно-прикладной, а с другой — оптимизирует доступ к этому ресурсу профессионального научного сообщества — короче говоря, создаст интерфейс между этими двумя, профильным и непрофильным, компонентами научного поиска, органически, буквально сама собой, сформирует *институт инновационного обмена нового типа* — по

сути, своего рода «биржу идей», причем неограниченную в масштабировании. Задача этой платформы — не только накапливать и фильтровать идеи, но и служить интерфейсом между непрофессиональным краудсорсингом и профессиональным научным и предпринимательским сообществом. Такой институт мог бы выполнять одновременно несколько функций:

- 1) выявление и оценку новых идей;
- 2) их интеллектуальную и техническую доработку;
- 3) доведение до стадии коммерциализации;
- 4) создание прозрачной системы котировок, отражающей интерес и потенциал каждой идеи.

Важнейший принцип, на котором может строиться подобная система, — это *оценка продукта множеством независимых профессиональных мнений*. В этом отношении котировка научной или инновационной идеи на платформе может быть устроена аналогично рецензированию научных статей, только в автоматизированном и масштабируемом формате. Чем больше ученых с подтвержденной квалификацией поддержат гипотезу, тем выше ее котировка. Но при этом важно, чтобы сам процесс рецензирования был анонимным и независимым, что минимизирует конфликты интересов и бюрократические искажения¹².

Если такая система будет достаточно устойчива и прозрачна, к ней можно будет привязать механизмы стимулирования — вплоть до *денежной эмиссии*. Это радикальное, но логически вытекающее предложение: если в текущей системе финансовое богатство создается во многом произвольно — через спекуляции, деривативы и манипуляции, почему бы не направить эмиссию на реальный генератор будущего богатства — инновационные идеи?

¹² В остальном максимальный иммунитет к любым спекулятивным манипуляциям обеспечит сам формат биржи, поскольку в конечном итоге научная продукция на ней будет котироваться неограниченно широким кругом профессиональных ученых, а, как справедливо замечает пословица, «два ученых — минимум три мнения». Манипулировать подобным пулом, учитывая его обостренную до степени профессиональной деформации склонность к критическому мышлению, тем более дополнительно защищенную анонимностью участия в работе платформы, будет еще сложнее, чем «дельфийскими» процедурами.

В этом контексте денежная масса будет расширяться не по воле спекулятивных потоков, а в прямой зависимости от потенциальной продуктивности новых решений, прошедших институциональную фильтрацию. Это не просто альтернатива текущей финансиализированной модели — это *переосмысление самого смысла денег*, возвращение их к функции обмена труда на результат. Причем «трудом» здесь выступает не физическое производство, а когнитивная активность — генерация, отбор, развитие идей.

Формально это могло бы выглядеть как *эмиссионная программа, привязанная к рейтингу идеи на платформе*. Чем выше научная и прикладная значимость, подтвержденная экспертным сообществом, тем больше финансирования получает автор или команда. Расходование средств могло бы быть ограничено инфраструктурой самой платформы: например, средства можно тратить на привлечение специалистов, оборудование, лицензии, но не на потребительское потребление. Это исключает инфляционный эффект и одновременно создает инфраструктурный спрос на знания, услуги, компетенции. Таким образом, возникает устойчивая связка:

- *асимметрия информации* →
- *когнитивное разнообразие* →
- *новые идеи* →
- *биржевая котировка* →
- *эмиссия/финансирование* →
- *разработка и внедрение* →
- *обратная капитализация знаний и расширение асимметрии в новых точках роста*.

Это воспроизводимый контур, позволяющий одновременно решать сразу несколько проблем:

- компенсировать убывающую асимметрию, вызванную цифровизацией;
- преодолеть зависимость от финансовых пузырей;
- задать реальные ориентиры для эмиссионной политики;
- стимулировать массовое участие в создании нового знания.

Важно и то, что подобная система может играть стабилизирующую роль на макроуровне. Там, где сейчас эмиссия подпитывает спекулятивные циклы, при подобной архитектуре она будет направ-

ляться в проекты, способные создать реальную, предикатную ценность. Это снимает угрозу гиперинфляции и одновременно позволяет переориентировать экономику на долгосрочный инновационный рост.

В условиях технологической трансформации, углубляющегося неравенства и кризиса доверия к финансовой системе такой платформенный механизм может стать не только экономическим, но и социальным институтом нового типа — площадкой смыслообразующего обмена между массами и элитой, учеными и инвесторами, идеями и деньгами. Биржа идей, построенная на управляемой асимметрии информации и доверии к профессиональной экспертизе, способна составить институциональную основу нового этапа общественного развития. Речь идет о той самой подлинно инновационной экономике, а не выдаваемой сегодня за таковую автопародии, как ее изначально представлял себе Шумпетер и как она блестяще доказывала свой потенциал везде, где воплощалась достаточно последовательно: в ходе послевоенного «Чуда на Рейне», технологического взлета Японии в 1960—1970-х гг., пока конец ему не положил искус финансового инжиниринга — наконец, небывалый успех реализуемого у нас на глазах социалистического проекта «с китайской спецификой».

* * *

Подводя итог всему сказанному, хотелось бы отметить, что на протяжении всего XX в. асимметрия информации рассматривалась преимущественно как негативное явление: помеха к повышению эффективности, источник морального риска, механизм несправедливости. Однако в условиях цифровой трансформации, финансирования и глобального перепроизводства данных становится очевидным, что неравномерное распределение информации — не отклонение от нормы, а сама норма сложной экономики. Более того — ее основополагающий двигатель.

Противоречие современности заключается в том, что технологии, призванные устранить информационную неравномерность, парадоксальным образом разрушают предпосылки развития. Когда все действуют одинаково, исчезают не только конкуренция, но и сама возможность новизны. Единообразие логик, порожденное алгоритмическим консенсусом и обилием «умных» решений, делает рынок

не предсказуемым, а хрупким. Это не прогресс, а стагнация, замаскированная под ускорение.

В этом контексте асимметрия информации обретает новое значение. Это уже не просто экономическая категория, но философская, даже онтологическая: асимметрия — то, что позволяет разным акторам видеть и действовать по-разному, создавая вариативность, маневр, конфликт, ошибку, новацию. Все эти элементы — не баги, а движущие силы развития. Поэтому задача современности — не устранение асимметрии, а ее разумная институционализация.

Именно с этой целью предлагается переосмысление архитектуры рынка, инноваций и даже денежного обращения. Краудсорсинг, когнитивное разнообразие, цифровые платформы и системы научного отбора — все это инструменты, позволяющие сохранить необходимую степень различия в информационных позициях участников. Такой подход не борется с цифровизацией — он учится управлять ее энергией. Мы не можем остановить доступность данных, но можем направить ее к тому, чтобы различия между людьми и их взглядами не исчезали, а становились ресурсом.

Более того, новая экономика должна научиться не просто терпеть ошибки, но использовать их — как форму продуктивного сбоя. Ведь всякий научный переворот, всякий технологический скачок начинается с несовпадения — взгляда, концепции, ожидания. Там, где все мыслят одинаково, исчезает возможность перехода в новую парадигму. И в этом смысле цифровая эпоха, при всей своей алгоритмической строгости, остро нуждается в человеческой хаотичности — в спонтанности, несовершенстве и противоречивости.

Литература

1. *Акерлоф Дж.Р.* Рынок «лимонов»: неопределенность качества и рыночный механизм // Вопросы экономики. 2002. № 4. С. 48—68.
2. *Альпидовская М.Л., Корнилов А.М.* Искушение «Большой Цифрой»: «инклюзивный капитализм», или Общество постмодерна. М.: ИНФРА-М, 2024. 183 с.
3. *Лессиг Л.* Код и другие законы киберпространства. М.: Ультра. Культура, 2004. 416 с.

4. *Маркс К.* Капитал. Критика политической экономии. Т. I. М.: Гос. изд-во полит. лит-ры, 1952. 794 с.
5. *Мартин Т.* Финансиализация: краткое введение. М.: Дело, 2020. 208 с.
6. *Спенс М.* Рыночные сигналы: теория и поведение на рынках с асимметричной информацией. М.: Инфра-М, 2011. 254 с.
7. *Стиглиц Дж.Э.* Информация и изменение парадигмы в экономике // Вопросы экономики. 2003. № 12. С. 4—27.
8. *Тапскотт Д., Тапскотт А.* Технология блокчейн: то, что движет финансовой революцией сегодня. М.: Эксмо, 2017. 384 с.
9. *Фейерабенд П.* Против метода: очерк анархистской теории познания. СПб.: Алетейя, 2003. 368 с.
10. *Шумпетер Й.* Теория экономического развития: Исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла. М.: Прогресс, 1982. 455 с.
11. *Brynjolfsson E., McAfee A.* The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. N.Y.: W.W. Norton & Company, 2014. 320 p.
12. *Graeber D.* The Utopia of Rules: On Technology, Stupidity, and the Secret Joys of Bureaucracy. Brooklyn, N. Y.: Melville House, 2015. 261 p.
13. *Philippon T.* The future of the financial industry // NIY STERN. 2008. URL: <https://web.archive.org/web/20141117103959/http://w4.stern.nyu.edu/blogs/sternonfinance/2008/11/the-future-of-the-financial-in.html> (дата обращения: 12.07.2025).
14. *Taleb N.N.* The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable. N.Y.: Random House, 2007. 444 p.
15. *Zuboff S.* The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. N. Y.: PublicAffairs, 2019. 704 p.

References

1. *Akerlof Dzh.R.* Rynok «limonov»: neopredelennost' kachestva i rynochnyj mekhanizm // Voprosy ekonomiki. 2002. № 4. S. 48—68.
2. *Al'pidovskaya M.L., Kornilov A.M.* Iskushenie «Bol'shoj Cifroj»: «inklyuzivnyj kapitalizm», ili Obshchestvo postmoderna. М.: INFRA-M, 2024. 183 s.

3. *Lessig L.* Kod i drugie zakony kiberprostranstva. M.: Ul'tra. Kul'tura, 2004. 416 s.
4. *Marks K.* Kapital. Kritika politicheskoy ekonomii. T. I. M.: Gos. izd-vo polit. lit-ry, 1952. 794 s.
5. *Martin T.* Finansializaciya: kratkoe vvedenie. M.: Delo, 2020. 208 s.
6. *Spens M.* Rynochnye signaly: teoriya i povedenie na rynkah s asimmetrichnoj informaciej. M.: Infra-M, 2011. 254 s.
7. *Stiglic Dzh.E.* Informaciya i izmenenie paradigmy v ekonomike // *Voprosy ekonomiki.* 2003. № 12. S. 4—27.
8. *Tapskott D., Tapskott A.* Tekhnologiya blokchejn: to, chto dvizhet finansovoj revolyuciej segodnya. M.: Eksmo, 2017. 384 s.
9. *Fejerabend P.* Protiv metoda: ocherk anarhistskoj teorii poznaniya. SPb.: Aletejya, 2003. 368 s.
10. *Shumpeter J.* Teoriya ekonomicheskogo razvitiya: Issledovanie predprinimatel'skoj pribyli, kapitala, kredita, procenta i cikla. M.: Progress, 1982. 455 s.

В.П. СУЙЦ, С.Н. САПРОНОВ

Пролегомены к природе учета данных*

Аннотация. В статье рассмотрена проблема «обращения» с данными как с любым другим активом посредством описания необходимых изменений мышления и предоставления дорожной карты для управления данными. Повышенное внимание к эффективному и результативному использованию данных для достижения организационных целей демонстрирует необходимость более эффективного их использования именно как актива. Особое внимание в статье уделяется рассмотрению проблемы данных как активов компании. Показаны особенности и анализ данных как нематериальных активов компании. Статья направлена на выявление ключевых подходов к исследованию сущности учета данных как актива компании.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Суйц В.П., Сапронов С.Н. Пролегомены к природе учета данных // *Философия хозяйства.* 2025. № 5. С. 98—107. DOI: